

**ANALISIS NILAI-NILAI TARBAWI DALAM HADITS
PENGUTUSAN MU'ADZ BIN JABAL KE YAMAN DAN
RELEVANSINYA TERHADAP KEPEMIMPINAN
PENGAJAR (STUDI PUSTAKA)**

PROPOSAL

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Oleh:

Habibah

NIM : 222301056

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Nilai-Nilai Tarbawi dalam Hadits
Pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan
Pengajar (Studi Pustaka)

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau
Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN:

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Nilai-Nilai Tarbawi dalam Hadits
Pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan
Pengajar (Studi Pustaka)

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau
Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari:
Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:

NIDN:

Penguji I

Penguji II

NIDN:

NIDN:

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Habibah
NIM : 222301056
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Nilai-Nilai Tarbawi dalam Hadits
Pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan Relevansinya terhadap Kepemimpinan
Pengajar (Studi Pustaka)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Proposal yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Surabaya, 15 Januari 2026

Habibah
NIM: 222301056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“اعملوا فكل ميسر لما خلق له ”

“Beramallah kalian, karena masing-masing dimudahkan (untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya).” (HR. Muslim, no. 2648)

Skripsi/ Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk orang tua, keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah bertanya : “Kapan sidang?”, “Kapan lulus?”, “Kapan wisuda?”, dan lain sejenisnya. Kalian adalah alasan untuk segera menyelesaikan Skripsi/ Tugas Akhir ini.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman serta relevansinya dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Hadits tersebut memuat arahan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengenai metode dakwah dan pendidikan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, dengan sumber data utama berupa hadits Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* serta literatur pendukung yang relevan.

Analisis penelitian difokuskan pada pengungkapan nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal dan keterkaitannya dengan konsep kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kepemimpinan pengajar berbasis nilai-nilai tarbawi.

Nilai-nilai tarbawi tersebut dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter pengajar yang berintegritas, adil, bijaksana, dan mampu mengelola proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab.

Kata kunci: Nilai-nilai tarbawi, Hadits Mu'adz bin Jabal, Kepemimpinan pengajar, Pendidikan Islam, Studi pustaka.

ABSTRACT

This study aims to analyze the tarbawi values contained in the hadith of Mu'adz bin Jabal's mission to Yemen and its relevance to teaching leadership in Islamic education. The hadith contains the guidance of the Prophet Muhammad, peace be upon him, regarding methods of da'wah and education that are carried out in a gradual and systematic manner.

This study uses a qualitative approach with a literature study method, with the main data sources being the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and relevant supporting literature.

The analysis focuses on revealing the tarbawi values in the hadith of Mu'adz bin Jabal's mission and its relation to the concept of teacher leadership in Islamic education. This study is expected to provide a conceptual contribution to the development of teacher leadership based on tarbawi values.

These tarbawi values can serve as guidelines in shaping the character of teachers who are integrity, fair, wise, and able to manage the learning process with full responsibility.

Keywords: *Tarbawi values, Hadith of Muaz bin Jabal, Teacher leadership, Islamic education, literature study.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur layak penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hidayah, taufik, dan rahmat yang diberikannya berupa kemudahan dalam proses pembuatan proposal Skripsi/ Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis sampaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka penulis ingin mengucapkan, secara tulus dari lubuk hati, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
3. Abdul Rohman, M.Pd selaku Ketua Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang
4. Pembimbing I dan II dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini
5. Kedua orang tua saya, Imam Setiono dan Halimah, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral maupun materi, serta doa yang tiada putus untuk kelancaran studi saya.
6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Pendidikan Agama Islam, khususnya teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan selama ini.
7. Serta semua pihak yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini.

Selain itu, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir ini. Sehingga dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon saran dan kritik yang membangun agar Skripsi/ Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.

Surabaya, 15 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PROPOSAL.....	I
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM TANGERANG	I
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI.....	i
LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	ii
LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS	ii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.....	iii
Habibah.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
A. Landasan Teori/ Kajian Pustaka.....	8
B. Kajian Pustaka.....	15
C. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
A. Metode Penelitian.....	20
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	20
C. Sumber Data.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data.....	23
F. Teknik Keabsahan Data	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan keagamaan, tetapi juga upaya internalisasi nilai-nilai yang membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks ini, pengajar memegang peran penting sebagai pembimbing sekaligus pemimpin yang bertanggung jawab mengarahkan peserta didik menuju tujuan pendidikan Islam secara utuh.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin dituntut memiliki integritas, keadilan, kebijaksanaan, serta kemampuan membimbing dan menjadi teladan. Prinsip-prinsip kepemimpinan tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*. Sunnah Nabi tidak hanya memuat pedoman hukum, tetapi juga menggambarkan praktik pendidikan yang aplikatif dan kontekstual.

Salah satu hadits yang mencerminkan praktik kepemimpinan dan pendidikan secara langsung adalah hadits tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Hadits ini merekam dialog edukatif antara Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dengan Mu'adz sebelum menjalankan tugas dakwah dan kepemimpinan. Dalam dialog tersebut, Nabi membekali Mu'adz dengan prinsip-prinsip dasar tauhid, metode penyampaian ajaran Islam secara bertahap, serta pedoman pengambilan keputusan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad.

Kajian terhadap hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek fiqh, dakwah, dan ijtihad hukum. Sementara itu, kajian yang menempatkan hadits ini sebagai sumber nilai-nilai tarbawi dan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam masih relatif terbatas. Padahal, hadits tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan peran pengajar sebagai pemimpin dalam proses pendidikan, seperti amanah, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan keteladanan.

Kondisi pendidikan saat ini menuntut pengajar untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Pengajar dihadapkan pada keragaman karakter peserta didik dan kompleksitas tantangan pendidikan. Situasi ini menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai tarbawi yang bersumber dari sunnah Nabi sebagai landasan penguatan kepemimpinan pengajar dalam menjalankan proses pendidikan agar berjalan secara efektif dan bermakna.

Pemilihan tema penelitian ini didorong oleh keinginan penulis untuk memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Islam, khususnya nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman serta relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam melalui pendekatan studi pustaka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis simpulkan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal mengandung nilai-nilai tarbawi yang belum dikaji secara sistematis dalam konteks pendidikan Islam.
2. Kajian terhadap hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal masih lebih banyak difokuskan pada aspek fiqh dan dakwah, sementara kajian kepemimpinan belum banyak dibahas secara khusus.
3. Nilai-nilai tarbawi dalam hadits tersebut belum banyak dianalisis relevansinya terhadap peran pengajar sebagai pemimpin dalam pendidikan Islam.
4. Hubungan antara nilai tarbawi, kepemimpinan Islam, dan praktik pendidikan masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

C. Pembatasan Masalah

Guna membuat penulis lebih fokus dan tidak melebar, penelitian ini hadir dengan batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman.
2. Pembahasan kepemimpinan Islam ditinjau dari nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadits tersebut.

3. Analisis relevansi nilai-nilai tarbawi tersebut terhadap peran pengajar sebagai pemimpin dalam proses pendidikan.
4. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada “Analisis nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu’adz bin Jabal ke Yaman serta relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar (studi pustaka).”

1. Apa saja nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadits pengutusan Mu’adz bin Jabal ke Yaman?
2. Bagaimana nilai-nilai tarbawi tersebut menggambarkan prinsip kepemimpinan dalam Islam?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai tarbawi tersebut terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai tarbawi yang terkandung dalam hadits pengutusan Mu’adz bin Jabal ke Yaman.
2. Menganalisis nilai-nilai tarbawi tersebut dalam perspektif kepemimpinan Islam.
3. Menjelaskan relevansi nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu’adz bin Jabal terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam bidang hadits tarbawi dan kepemimpinan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tarbawi dan prinsip kepemimpinan dari hadits tersebut yang dapat diterapkan secara langsung, serta menjadi rujukan bagi pengajar dalam menginternalisasikan nilai-nilai kepemimpinan berbasis sunnah Nabi dalam proses pendidikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang komprehensif dan sistematis dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman surat persetujuan kertas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman abstrak, kata pengantar, halaman daftar isi, dan daftar lampiran.

Pada bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab dua berisi tentang kajian pustaka dan kerangka pemikiran.

Selanjutnya pada bab tiga yang merupakan bab metodologi penelitian, terdiri dari metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Terakhir pada penyusunan proposal ini, penulis menyertakan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teori/ Kajian Pustaka

1. Pengertian dan Kedudukan Hadits

Kata dasar dari hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadits yang berarti baru; kabar; percakapan. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata hadis berarti sabda; perbuatan; takrir (ketetapan) Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam; sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran.

Secara terminologi hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrīr), maupun sifat pribadi beliau. Hadits merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-qur'an yang memiliki peran penting dalam membentuk nilai, akhlak, dan pola pendidikan umat Islam. Hadits tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam proses pembinaan manusia. Melalui hadits, tergambar bagaimana Nabi mendidik para sahabat dengan pendekatan yang manusiawi, dialogis dan kontekstual.

Dalam konteks pendidikan Islam, hadits menjadi rujukan utama penanaman nilai moral dan pembentukan karakter. Hadits-hadits yang memuat pesan pendidikan dikenal sebagai hadits tarbawi, yaitu hadits yang di dalamnya terdapat nilai, prinsip, dan metode pendidikan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, hadits tarbawi memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan konsep Pendidikan Agama Islam.

2. Konsep nilai Tarbawi dalam Pendidikan Islam

Nilai-nilai tarbawi merupakan nilai-nilai pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian manusia yang seimbang antara aspek keimanan, akhlak, intelektual, dan sosial. Dalam pendidikan Islam, tarbiyah tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu penegetahuan, tetapi juga sebagai proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi (ishaki, 2025, pp. 245-246).

Nilai-nilai tarbawi berfungsi sebagai landasan pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Nilai-nilai tersebut diarahkan untuk menanamkan kesadaran tauhid, membentuk akhlak mulia, mengembangkan kemampuan berpikir rasional, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial (ishaki, 2025, pp. 246-247).

Dalam perspektif pendidikan agama Islam, nilai-nilai tarbawi bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi tidak hanya memuat ajaran normatif, tetapi juga menggambarkan

praktik pendidikan yang aplikatif dan kontekstual dalam pembinaan umat (al-ghazali, 2010).

3. Kepemimpinan Pengajar dalam Perspektif Pendidikan Islam

Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan memengaruhi peserta didik menuju tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengajar tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual (al-mawardi).

Dalam Islam, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Seorang pemimpin dituntut untuk memiliki keteladanan, kejujuran, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan (taymiyyah).

Kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam berorientasi pada pembinaan nilai, bukan sekedar pengendalian. Pengajar diharapkan mampu menanamkan nilai keimanan dan tanggung jawab, serta membimbing peserta didik melalui keteladanan (al-ghazali, 2010)

4. Hadits Pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman tentang Metode Dakwah dan Pendidikan

Hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman merupakan salah satu hadits yang menggambarkan proses pembekalan yang dilakukan Nabi Muhammad kepada seorang sahabat sebelum menjalankan tugas dakwah dan kepemimpinan. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi tidak

hanya memberikan amanah, tetapi juga memberikan arahan metodologis yang bersifat tarbawi dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan umat (*HR. Al-Bukhari dan Muslim*).

Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi memberikan petunjuk agar dakwah dan pendidikan dimulai dari penanaman tauhid, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban shalat lima waktu, dan selanjutnya zakat. Urutan tersebut mencerminkan pendekatan pendidikan yang sistematis dan bertahap sesuai dengan kesiapan objek dakwah (*HR. Al-Bukhari dan Muslim*).

Teks Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
 :لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ
 ،إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 ،فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
 فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
 فُقَرَائِهِمْ.

Terjemahan Hadits:

Dari Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhu*, ia berkata:

Ketika Rasulullah ﷺ mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda:

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila mereka telah menaati hal tersebut, maka beritahukanlah kepada

mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka telah menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

Keterangan Riwayat Hadits:

Hadits pengutusan Mu‘adz bin Jabal ke Yaman ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, sehingga memiliki derajat kesahihan yang tinggi. Hadits ini banyak dijadikan rujukan dalam kajian pendidikan Islam karena memuat prinsip dakwah dan pendidikan yang bertahap serta menekankan peran pemimpin dalam membimbing umat secara sistematis (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadits ini menjadi dasar penting dalam penelitian ini karena memuat prinsip-prinsip pendidikan Islam yang relevan dengan kepemimpinan pengajar, terutama dalam hal penentuan prioritas materi pembelajaran, metode penyampaian ajaran, serta tanggung jawab seorang pemimpin dalam membimbing umat secara berkelanjutan. Hadits tarbawi, dalam konteks ini berfungsi sebagai sumber nilai pendidikan yang aplikatif dan kontekstual dalam pendidikan Islam (ishaki, 2025, pp. 244-246).

5. Nilai-nilai Tarbawi dalam Hadits Pengutusan Mu‘adz bin Jabal ke Yaman

Hadits pengutusan Mu‘adz bin Jabal ke Yaman mengandung sejumlah nilai tarbawi yang relevan dengan pendidikan Islam dan kepemimpinan pengajar. Nilai pertama yang tampak adalah nilai tauhid sebagai fondasi

pendidikan. Nabi menegaskan bahwa penanaman keimanan merupakan dasar utama sebelum penyampaian kewajiban ibadah lainnya, yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan keyakinan peserta didik terlebih dahulu (*HR.al-Bukhari dan Muslim*).

Selain itu, hadits ini mencerminkan nilai pendidikan bertahap (*tadarruj*), yaitu penyampaian ajaran secara berurutan dan proporsional. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam proses pendidikan, pengajar perlu memperhatikan kesiapan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif (ishaki, 2025, pp. 245-246)

Hadits ini juga mengandung nilai kepemimpinan pengajar yang bersifat instruktif dan persuasif. Nabi memberikan arahan yang jelas kepada Mu'adz bin Jabal, namun tetap menempatkannya sebagai pelaksana yang bertanggung jawab di lapangan. Model ini mencerminkan kepemimpinan pengajar yang membimbing, mengarahkan, dan memberikan kepercayaan kepada peserta didik (maslul, 2021, pp. 344-346)

Nilai keteladanan dan tanggung jawab sosial juga tercermin dalam hadits ini, khususnya melalui perintah zakat yang menekankan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga membentuk kepedulian sosial dan keadilan, yang merupakan bagian dari kepemimpinan pengajar dalam membina peserta didik (maslul, 2021, pp. 353-356).

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan awal untuk analisis lebih mendalam mengenai relevansi hadits ini dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam pada bab IV.

B. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan serta membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian telah mengkaji hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dari berbagai perspektif keilmuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maslul dan Hidayat mengkaji hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal dengan fokus pada nilai-nilai kekuasaan kehakiman dalam Islam. Penelitian ini menempatkan hadits Mu'adz sebagai dasar metodologis dalam pengambilan keputusan hukum melalui rujukan kepada Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Hasil penelitian tersebut menegaskan pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan otoritas hukum Islam. Namun, kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan belum mengkaji hadits Mu'adz bin Jabal dari perspektif nilai-nilai tarbawi serta relevansinya dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam (Maslul

& Hidayat, 2021).

Penelitian lain dilakukan oleh Subhi Nur Ishaki dan rekan-rekan yang membahas hadits tarbawi sebagai pilar konsep pendidikan Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa hadits Nabi Muhammad ﷺ berperan penting dalam pembentukan nilai pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan karakter dan peran pendidik sebagai pembina nilai. Meskipun demikian, penelitian ini mengkaji hadits tarbawi secara umum dan tidak secara khusus menjadikan hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai objek kajian utama (Ishaki et al., 2025).

Selain itu, pemikiran ulama klasik seperti Al-Māwardī, Ibnu Taymiyyah, dan Al-Ghazali banyak dijadikan rujukan dalam kajian kepemimpinan Islam. Al-Māwardī menekankan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, Ibnu Taymiyyah memandang kepemimpinan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umat, sementara Al-Ghazali menempatkan kepemimpinan sebagai proses pembinaan moral dan keteladanan. Namun, kajian-kajian tersebut bersifat konseptual dan belum secara spesifik mengaitkan pemikiran kepemimpinan tersebut dengan hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam konteks kepemimpinan pengajar.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman serta mengaitkannya dengan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Oleh karena itu,

penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai sumber nilai tarbawi dan mengkaji relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar, sehingga memiliki kebaruan pada fokus kajian dan sudut pandang pendidikan yang digunakan.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa hadits Nabi Muhammad ﷺ merupakan sumber nilai pendidikan Islam yang memberikan arahan normatif dalam proses pembinaan umat. Hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman memuat petunjuk Rasulullah ﷺ tentang metode dakwah dan pendidikan yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penanaman tauhid, dilanjutkan dengan kewajiban shalat lima waktu, dan kemudian zakat. Urutan tersebut menunjukkan nilai-nilai tarbawi yang meliputi tauhid sebagai fondasi pendidikan, prinsip pendidikan bertahap (tadarruj), keteladanan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan karakter dalam pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pengajar berperan sebagai pemimpin yang membimbing dan mengarahkan peserta didik melalui proses pendidikan yang bernilai dan sistematis. Oleh karena itu, nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman memiliki relevansi langsung dengan kepemimpinan pengajar, khususnya dalam penentuan prioritas pembelajaran dan pembinaan akhlak. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis hubungan antara nilai-nilai tarbawi dan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam. Sebagaimana digambarkan berikut ini.

Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam KBBI, metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

Sedangkan penelitian berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara untuk mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami dan menganalisis makna, nilai, serta konsep yang terkandung dalam sumber-sumber teks, khususnya hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang berkaitan dengan nilai-nilai tarbawi dan kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

Pendekatan studi pustaka digunakan karena sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur tertulis bukan dari pengumpulan data lapangan. Yang berupa hadits, kitab syarah hadits, buku-buku pendidikan Islam, maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menelaah hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman beserta penjelasan para ulama dan literatur pendidikan Islam yang relevan. Pendekatan ini dipandang sesuai dengan fokus penelitian yang menekankan pada analisis nilai-nilai tarbawi dan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hadits tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam *shahihnya*. Hadits ini dijadikan sebagai objek utama penelitian untuk dianalisis kandungan nilai-nilai tarbawi serta prinsip kepemimpinan pengajar yang terkandung di dalamnya.

Adapun sumber data sekunder berupa kitab-kitab hadits dan syarahnya, buku-buku yang membahas pendidikan Islam dan kepemimpinan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoretis penelitian yang komprehensif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan Teknik studi dokumentasi.

1. Teknik Studi Dokumentasi

Dalam teknik studi dokumentasi, penulis mengumpulkan data dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, konsep nilai tarbawi, serta kepemimpinan dalam perspektif Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan nilai-nilai tarbawi dalam hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan relevansinya terhadap kepemimpinan pengajar dalam pendidikan Islam.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman serta literatur pendukung dianalisis dengan cara menelaah, menafsirkan, dan menguraikan makna kandungan hadits untuk menemukan nilai-nilai tarbawi yang berkaitan dengan kepemimpinan.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi kandungan hadits yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kepemimpinan, mengelompokkan nilai-nilai tarbawi yang ditemukan berdasarkan kajian literatur pendidikan Islam, serta menganalisis relevansi nilai-nilai tarbawi tersebut terhadap peran pengajar sebagai pemimpin dalam pendidikan Islam. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dan sistematis.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan sumber-sumber literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Penulis juga melakukan perbandingan antara berbagai pendapat ulama dan ahli pendidikan Islam yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang objektif. Selain itu, penulis menelaah kitab-kitab syarah hadits dan literatur pendidikan Islam untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap hadits pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman sesuai dengan konteks dan makna yang benar. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Naṣīḥat al-Mulūk*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibnu Taymiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Maslul, Syaifullahil, dan Iman Nur Hidayat. 2021. “Telaah Nilai-Nilai Kekuasaan Kehakiman dalam Hadits Mu‘adz bin Jabal.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15(2): 339–358.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Subhi Nur Ishaki, et al. 2025. “Hadits Tarbawi sebagai Pilar Konsep Pendidikan Islam.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10(2): 244–256.